

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ ПО ЗАПУСКУ ФРАНЧАЙЗИНГА

PROCESS APPROACH TO FRANCHISING PROJECT MANAGEMENT

ЯКУШЕВ ДАНИЛА GERMANOVICH,

ГУУ (Государственный университет управления).

ЗМЕУЛ ЕВГЕНИЙ SERGEEVICH,

ГУУ (Государственный университет управления).

НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР SERGEEVICH,

ГУУ (Государственный университет управления).

ТИГЛЕВ КОРНЕЙ IGOREVICH,

ГУУ (Государственный университет управления).

YAKUSHEV DANILA GERMANOVICH,

State University of Management.

ZMEUL EVGENIY SERGEEVICH,

State University of Management.

NESTEROV ALEXANDER SERGEEVICH,

State University of Management.

TIGLEV KORNEY IGOREVICH,

State University of Management.

В статье проведено обоснование эффективности использования процессного подхода для управления проектом франчайзинга. Исследованы мнения и интерпретации процессного подхода, сферы и особенности его применения. Сформулированы основные тенденции применения информационных технологий в рамках использования процессного подхода к запуску проекта франчайзинга. Определены направления применения информационных технологий во франчайзинговых проектах на стадии исследования рынка, организации управленческих процессов, в сфере мониторинга и аналитики проекта в реальном времени. Приведены примеры типов программного обеспечения для применения в сопровождении франчайзингового проекта.

The article provides a justification for the effectiveness of using a process approach to manage a franchise project. The opinions and interpretations of the process approach, the scope and features of its application are investigated. The main trends in the use of information technology in the framework of using a process approach to launching a franchise project are formulated. The directions of application of information technologies in franchise projects at the stage of market research, organization of management processes, in the field of real-time monitoring and analytics of the project are determined. Examples of types of software for use in support of a franchise project are given.

Ключевые слова: франчайзер, франчайзи, процессный подход, программные продукты, цифровая трансформация.

Key words: franchisor, franchisee, process approach, software products, digital transformation.

Классический функциональный подход к управлению в современной экономике сменился процессным подходом. Процессный подход (BPM) был предложен по версии одних исследователей А. Файолем в начале двадцатого века, а по версии других – Э. Демингом в 1980-х годах. Его суть заключается в разделении всего технологического процесса на отдельные процессы и в пристальном изучении условий их протекания. Такой подход позволяет более детально проанализировать ресурсы, которые находятся на входе каждого бизнес-процесса, как один процесс перетекает в другой, есть ли где-то задержки или отсутствие контроля, почему в каком-то конкретном месте все время возникает брак и т.п. Процессный анализ позволяет также выявить вклад каждого процесса в выручку предприятия. Это позволяет адресно распределять финансовые ресурсы и больше вкладывать в совершенствование техпроцессов, которые более маржинальны.

Процессный подход, по И.И. Мелешкиной, представляет собой управление взаимосвязанными действиями и процедурами в рамках последовательности «инициирование, планирование, исполнение, контроль, анализ, управление, завершение» [5, с. 31]. В.А. Иванова считает, что процессный подход – это управление взаимосвязями и взаимозависимостями процессов системы с целью повышения результативностью бизнеса.

П.А. Кузнецов считает, что процессный подход – это «изменяющиеся в пространстве и во времени связанные между собой управленческие функции, целью которых является решение проблем и задач организации».

В отличие от функционального подхода, в котором каждая функциональная область отвечает за создание какого-то результата, иногда разрозненных и не связанных стратегическими целями, процессный подход рассматривает создание результата (продукта, услуги, проекта), и в нем важна именно взаимосвязь и взаимозависимость бизнес-процессов в проекте создания конечного результата. В функциональном подходе очень важна проблема «отсутствия стыков» между подразделениями, бизнес-процессами, функциональными зонами. Из-за этого возникает множество проблем, связанных со снижением качества, появлением брака, «утечкой» ресурсов, в том числе и времени. В процессном подходе меняется концепция создания стоимости. Все процессы являются взаимосвязанными, и в этом заключается решение множества проблем, возникающих «на стыках» между функциональными зонами [3, с. 72].

Процессный подход является достаточно гибким и адаптивным, что особенно важно в период цифровой трансформации экономики. Повсеместное использование цифровых продуктов и платформ позволяет формировать новые цифровые навыки у персонала, внедрять в управленческие функции программные продукты, автоматизировать множество процессов, снижая при этом издержки производства и время, затраченное на формирование добавленной стоимости продукта. Концепция *life-long-education* очень органично вписывается в развитие процессного подхода в рамках цифровой экономики [2, с. 69]. Это означает постоянное совершенствование навыков персонала в цифровой сфере для работы над улучшением и повышением эффективности всех бизнес-процессов предприятия.

Франчайзинг в эпоху современных маркетинговых технологий является важнейшим инструментом расширения и развития предприятий, а также выхода на новые рынки. Использование процессного подхода в управлении проектами франчайзинга дает возможность анализа мельчайших бизнес-процессов становления бизнеса. Это позволяет избежать грубых ошибок в несостыковке процессов или разрозненных действиях, которые не являются релевантными стратегии предприятия.

Актуальность франчайзинговых проектов в России обусловлена следующими факторами.

1. Сниженным риском ведения бизнеса. По статистике 85% вновь открытых новых предприятий прекращают свою деятельность в течение первых пяти лет работы. Это связано

с высокой конкуренцией, отсутствием опыта ведения бизнеса в конкретной сфере, конъюнктурой рынка. Среди предприятий, открытых по франшизе, только 14% уходят с рынка в результате банкротства или ликвидации компании.

2. Низкие пороги входа во франчайзинговые проекты. По сравнению с открытием собственного бизнеса необходимо вложить гораздо меньше деньги для старта проекта. Кроме того, поддержка и советы франчайзера помогают потратить деньги по целевому назначению, не делая ошибок и не покупая ничего лишнего.

3. Поддержка со стороны государства в рамках развития малого и среднего бизнеса в России.

По темпам развития франчайзинга Россия входит в число мировых лидеров. Согласно направлениям развития Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), к 2025 году планируется увеличить количество точек, открытых по франшизе до 200 тыс., что повысит количество рабочих мест до 2 млн. в точках, открытых по такой форме сотрудничества [1, с. 101].

В современном мире управление проектами в сфере франчайзинга требует не только бизнес навыков, но и глубокого понимания информационных технологий. Объединение бизнеса и информатики создает уникальные возможности для эффективного запуска франчайзингового проекта. Важнейшими трендами использования информационных технологий для запуска франчайзингового проекта являются следующие.

Анализ рынка и потребительских предпочтений с помощью информационных систем.

Одной из основных тенденций развития франчайзинга является цифровая среда и использование цифрового маркетинга для продвижения проекта. Управление маркетингом из функциональной сферы, какой он был всего несколько лет назад, превратилось в концепцию, вокруг которой строится деятельность любого проекта, в том числе и франчайзингового. Маркетинговые функции, исследование рынка, мониторинг изменения потребностей потребителей, изучение конкурентов, ценообразование – становятся неотъемлемыми процессами управления проектом, которые обеспечивают его высокую конкурентоспособность и непрерывность функционирования [4, с. 875].

Использование информационных технологий для анализа рынка и определения потребностей потребителей является ключевым этапом в процессе запуска франчайзингового проекта. Информационные системы позволяют собирать, обрабатывать и анализировать данные, что помогает принимать обоснованные стратегические решения.

В рамках цифровой экономики многие из этих процессов автоматизированы и переложены на плечи роботов и ботов. Любые опросы для целей бизнеса сейчас проводят боты, продвижение в социальных сетях и мессенджерах осуществляют боты и специализированные приложения. Настройку рекламы и проведение маркетинговой аналитики позволяют осуществить программные продукты (Яндекс Метрика, Google Аналитика и др.)

Автоматизация управленческих процессов.

Использование процессного подхода в проектах франчайзинга во многом обусловлено перспективами использования специального программного обеспечения, позволяющего более структурированно обозначить основные этапы запуска проекта франчайзинга и контролировать параллельные процессы в рамках проекта. Осуществление мониторинга и аналитики проекта в реальном времени позволяет увеличить эффективность его реализации.

Как правило, франчайзер создает и предлагает франчайзи Franchbook. Это пошаговое руководство по внедрению бизнеса. Книга или отдельные документы включают в себя рекомендации обо всех аспектах предпринимательства, таких как подготовка к открытию, поиск и оценка помещения, выбор и закупка мебели, оборудования и расходников для работы, маркетинг, продажи, управление персоналом, финансы и многое другое.

Использование программных продуктов, таких как Naumen Project Ruler, Directum Project или Progetum, помогает сделать процессы работы над проектом франчайзинга прозрачными и понятными, оптимизировать рабочий поток, разделить крупные проекты на части, контролировать достижение результатов в каждом отдельном бизнес-процессе. Каждый из этих продуктов содержит возможности формирования Kanban доски, позволяющей спланировать стыки процессов и контролировать высокий уровень качества и отсутствие простоев в стыках. Система Канбан «точно в срок» позволяет организовать бизнес-процессы таким образом, чтобы каждый следующий процесс начинался точно по плану. Для этого все необходимые ресурсы должны быть доставлены «точно в срок», персонал готов к выполнению работы, проведен входящий контроль качества.

Мониторинг и аналитика в реальном времени.

Информационные системы позволяют осуществлять мониторинг и аналитику в реальном времени, что позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке и внутри компании, а также корректировать стратегию запуска франчайзингового проекта. Использование информационных технологий в процессе управления проектом по запуску франчайзинга открывает новые возможности для более эффективного и успешного старта бизнеса. Понимание взаимодействия бизнеса и информатики становится ключевым фактором для достижения поставленных целей и удовлетворения потребностей потребителей.

Важным аспектом процессного подхода является формирование графика Ганта, который позволяет спланировать последовательные и параллельные процессы таким образом, чтобы минимизировать время достижения результата проекта. Такой график является встроенной функцией в Excel. В специализированных программах он также присутствует с расширенным функционалом.

Agile доски для командной работы, представленные в программных продуктах, позволяют оценить ход работ по проекту. На них видна загрузка каждого участника проекта, распределение функций и задач по участникам, степень достижения целей и время, требуемое для завершения проекта или конкретной задачи. С этой же функцией успешно справляются CRM-системы, позволяющие отследить, на какой стадии является выполнение каждого процесса, закрепленного за ответственным лицом. Также такие системы позволяют контролировать результаты, соблюдать сроки и формировать динамические группы, т.е. делегировать задания другим участникам, чтобы они помогли завершить его скорее.

Создание виртуальных моделей бизнес-процессов.

Программное обеспечение, представленное на современном рынке, позволяет создавать цифровые аналоги процессов, проектов и даже целых предприятий. Модели, имитирующие деятельность предприятия, позволяют провести сценарный анализ по внедрению любых изменений в проект без его реального изменения. Просто изменяя входные параметры и некоторые связи в модели, можно просчитать, какова будет выручка и прибыль от изменения технологии производства, как изменятся издержки при смене или частичной замене оборудования и т.п.

Таким образом, процессный подход к управлению проектом по запуску франчайзинга позволяет более структурировано подойти к планированию работ по запуску проекта, мониторингу и контролю результатов. Цифровая среда позволяет применять различные программные продукты, созданные специально для использования процессного подхода к управлению проектами, в том числе и к управлению проектом франчайзинга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бударина Н.А., Кирилова А.Н. Тенденции франчайзинга в современной России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 3. С. 113-115.

2. Веас Иниеста Д.С. Совершенствование системы управления проектами: процессный подход // Инновации и инвестиции. 2021. № 9. С.68-72.
3. Ганиева И.А., Шепелев Г.В. Проектный и процессный подходы в науке // Научно-технологическая политика. Управление наукой: теория и практика. 2023. № 1. С. 33-51.
4. Жамолдинов С.Х. Маркетинговая модель управления информационными продуктами // Экономика и социум. 2024. № 1 (116). С. 874-880.
5. Фадеева Н.В. Процессный подход к управлению: дефиниции и интерпретации // Экономика строительства. 2022. № 1. С. 30-35.

© Якушев Д.Г., Тиглев К.И., Змеул Е.С., Нестеров А.С., 2024.